

PTALABA YOSHLARNING INNAVATSION G‘OYALARINI QO‘LLAB-QUVVATLASHDA ILM-FAN VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI VA VOLONTYORLIK FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISH MEXANIZMLARI

Sheraliyeva Sevinch

“International school of finance technology and science” Instituti Pedagogika psixologiya
yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17791746>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada talaba-yoshlarning innovatsion g‘oyalari va takliflarini qo‘llab-quvvatlashda ilm-fan va ishlab chiqarishning yangi innovatsion va tajribadan o‘tgan ilmiy metod va texnikalarni hayotga tatbiq qilish hamda volontyorlik faoliyatini samarali tashkil etishdagi innovatsion texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari ko‘rib chiqildi va qabul qilingan qarorlar bilan tanishtirib o‘tildi.*

***Kalit so‘zlar:** Innovatsiya, integratsiya, ilm-fan integratsiyasi, volontyorlik faoliyati.*

Kirish

Bugungi kunda talaba-yoshlarning innovatsion g‘oyalarini hayotga tatbiq qilishda, ularni ilm-fan, ishlab chiqarish hamda ijtimoiy hayot integratsiyasiga faol jalb etish, ta‘lim tizimining eng dolzarb va muhim masalalaridan biriga aylanmoqda. Negaki, talaba-yoshlarning innovatsion g‘oyalarini ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasi tamoyili asosida hayotga tatbiq qilish nafaqat ta‘lim tizimi sohasi uchun, balki butun jamiyat uchun, uning innovatsion, ijtimoiy o‘sishi va tajriba to‘plashi uchun muhim omil bo‘la oladi. Jamiyat rivojlanar, yangi innovatsion g‘oyalar taqdim etilar ekan, bu jarayon ta‘lim tizimiga ham o‘z ta‘sirini o‘tqizmay qolmaydi va boshqacha bo‘lgan taqdirda yoshlarning bilim va ko‘nikmalari dunyo taraqqiyot darajasiga mos kelmay qoladi bu esa barcha sohada o‘ziga xos kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli dunyo taraqqiyoti, undagi innovatsion g‘oyalar va mexanizmlar barcha sohaga hususan ta‘lim tizimiga ham kirib borishi zarur holatdan biri hisoblanadi. Yangi innovatsiyalar va ishlab chiqarish integratsiyasi hamda volontyorlik faoliyati talaba-yoshlarning o‘z innovatsion g‘oyalarini hayotga tatbiq qilishda ularning ishga bo‘lgan ishtiyoqlarini, bilim, ko‘nikma, malakalarini oshirishga yordam berib, ularni takomillashtiradi, hamda volontyorlik faoliyati davomida ularning kommunikativligi, ijtimoiylashuvi, jamoada ishlay olish bilim va ko‘nikmalari, liderlik qobiliyatlari, tolerant fikrlash, tanqidiy fikrlash, divergent fikrlash, kreativ fikrlash ko‘nikmalarini oshirib, muammolarni hal qila olish, tashkilotchilik va tashabbuskorlik ko‘nikmalari, vatanparvarlik, insonparvarlik, empatik qobiliyatlarini shakllantirishda hamda ularni rivojlantirishda ulkan imkoniyat bo‘lib xizmat qiladi. Ilm-fan va ishlab chiqarish hamda volontyorlik faoliyatini olib borish va ularni takomillashtirish jarayoning barchasi ta‘lim tizimi, inson va jamiyat rivoji, uning taraqqiyoti va talaba yoshlarning komil inson bo‘lib yetishishida samarali bo‘lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda yurtimizda, zamonaviy oliy ta‘lim tizimi innovatsion yondashuvlar, iqtisodiy integratsiya va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni o‘z ichiga olgan murakkab jarayon sifatida shakllanmoqda. Pedagogik oliy ta‘lim muassasalarida liderli, tashkilotchilik va

boshqaruv kompetensiyalarining shakllanishi mamlakat iqtisodiyoti, ilm-fani va ishlab chiqarish integratsiyasi sohalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mazkur maqolada talaba yoshlarning innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash va volontyorlik faoliyatini samarali tarzda olib borilishi uchun qabul qilingan qarorlar va amalga oshirilgan ishlar ko'rib chiqiladi

Mamlakatimizda talaba-yoshlarni ilg'or innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlashda hamda ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyalarini takomillashtirishda, shuningdek, talaba-yoshlarni volontyorlik faoliyatlarida faol ishtrokini ta'minlash, o'quvchi ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon berishda zarur shart-shroitlarni yaratishga yo'naltirilgan qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish zarur va global masalalardan biri bo'lib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi farmoniga muvofiq O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi.

Mazkur hujjat oliy ta'lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida ishlab chiqilgan.

Hozirda OTMlarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev raisligida “Muhandislik sohalarida kadrlarni tayyorlash va oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2024-yil 20-iyun kuni kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosi bajarilmoqda. Xususan, TDTU Olmaliq filialida muhandislik fanlaridan dars beradigan professor o'qituvchilarni dars beradigan fanini xususiyatidan kelib chiqqan holda tegishli ishlab chiqarish korxonalarida qisqa muddatli stajirovkalarini tashkil etish bo'yicha reja-grafik ishlab chiqildi. Fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash maqsadida Olmaliq shahridagi Olmaliq kon-metallurgiya kombinati bilan o'zaro hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yildi. Hamkorlik doirasida 2024-yil avgust oyida 44 nafar professor-o'qituvchilar OKMK AJda kasbiy ko'nikmalarini egallashga yo'naltirilgan stajirovkada bo'lishdi. Shuningdek, TDTU Olmaliq filialida OKMK AJ O'quv markazi bilan hamkorlikda stajirovkani muvaffaqiyatli tamomlagan professor-o'qituvchilarga sertifikatlar berildi. Shuningdek, 2024/2025 o'quv yilida OTM talabalarini dual tizimida o'qitish, ishlab chiqarish amaliyotini o'tkazish hamda tarkibiy bo'linmalar hududlarida TDTU OF kafedralarini tantanali ravishda ochish maqsadida reja asosida chora-tadbirlar jadvalini tasdiqlash bo'yicha takliflar kiritildi. Bundan tashqari, 2024-yil 9-mart kuni Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi tomonidan hamkorlikda tashkil etilgan “O'quv va amaliyot” markazining ochilish marosimi bo'lib o'tdi.

Marosimda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov, O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi direktori Akmal Jumanazarov, Toshkent davlat texnika universiteti rektori Sadridin Turobjonov ishtirok etdi.[1]

Qayd etilganidek, markaz standartlashtirish, metrologiya va muvofiqlikni baholash sohaları uchun malakali kadrlar tayyorlashga katta yordam beradi. Unda talabalar tajribali mutaxassislar ko'magida nazariy bilimlarini amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlab, malaka va [ko'nikmalarini oshiradilar](#).

Shuningdek, fan innovatsiyalari, ishlab chiqarish integratsiyalari, 2022-2026-yil uchun ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini tizimli rivojlantirish borasidagi strategik maqsadlar ko'rsatib o'tilgan maqolani <http://lex.uz/docs/-6102462> sayt orqali ko'rish mumkin bo'ladi.

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan ma‘lumotlardan ham ko‘rib turibmizki, O‘zbekistonda fan va innovatsiyalar rivoji, talaba-yoshlarning har tomonlama rivojlanishi va zamonaviy, innovatsion bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari uchun bir qator yangiliklar amalga oshirib kelinmoqda. Berilayotgan bunday imoniyatlar esa o‘z o‘rnida talaba yoshlardan tirishqoqlikni, intiluvchanlik va izlanuvchanlikni, yangiliklarga ochiq bo‘lishni va dunyo yangiliklari va innovatsion imkoniyatlaridan habardor bo‘lishni talab etadi.

Integratsiya – juda keng ma‘nodagi tushuncha. Integratsiy nima? “Integratsiya” – lotincha “integration” so‘zidan olingan bo‘lib, “integr” to‘liq yaxlit, bir butun degan ma‘nolarni anglatadi. Integratsiya – o‘zaro bog‘langan holda rivojlantirish, bir butun qilib birlashtirmoq,

yaxlit holga keltirmoq deganidir. Integratsiya turli xil qism va elementlarni bir butunlikka birlashtirish jarayonidir.

Integratsiya jarayonlari tashkillashtirilgan tizimlarda bo‘lishi mumkin – bu holda ular tizim butunlik darajasini va tashkillashtirilgan darajasini ko‘taradi. Integratsiya jarayonlari oldin

bog‘lanmagan elementlarni birlashtirish asosini hamda shakllangan tizimlarda ham yuz berib,

natijada tizimni bir butunligi va tashkillanish darajasi oshishiga, element va tarkibiy qismlar

o‘rtasida aloqadorlik murakkablashuviga olib keladi. Bir butunlikka birikkan tarkibiy qismlar

turli xil darajada avtonomlikka ega bo‘ladi.

Gerbert Spenser (1820-1903) falsafasida integratsiya – sochilgan sezilmaydigan holatning ichki jarayonlarini sekinlashuvi natijasida zichlashishi va seziladigan darajaga o‘tishi

deb tushunilsa, dezintegratsiya – buning aksi, ya‘ni zich joylashgan narsaning harakat tezlashishi

natijasida sochilgan holatga o‘tishidir deb aytiladi. Spenser “integratsiya” so‘zini ko‘pincha,

agregaatsiya tushunchasi bilan teng ma‘noda qo‘llaydi. Uning ta‘limotiga ko‘ra, Quyosh tizimi,

sayyoralar, organizm, millat rivoji integratsiya va dezintegratsiyaning birin-ketin o‘rin almashinuvlari natijasidir.

Nemis, psixolog faylasufi E.R. Yensh (1883-1940) psixologiyasida integratsiya deganda, ruhiy hayotning ayrim xususiyatlarini butun ma‘naviy hayot majmuiga ta‘sir qilishi tushuniladi, deydi. [2]

Bundan tashqari, yurtimizda talaba-yoshlarning har tomonlama rivojlanishlari va ularda vatanparvarlik, insonparvarlik, jonkuyarlik, tashkilotchilik, tashabbuskorlik, liderlik singari ko‘nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish maqsadida talaba-yoshlarni, nafaqat talaba-yoshlarni balki barcha fuqorolarni volontyorlik faoliyatiga jalb qilish maqsadida bir qator yangi qonun va farmonlar qabul qilindi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2021-2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoniga asosan volontyorlik faoliyatini yo‘naltirish, muvofiqlashtirish, qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish, hisobga olish mexanizmlarini ishlab

chiqish, davlat organlarining vazifa va funksiyalarini volontyorlik orqali nisbatan samarali va tejamkor shaklda bajarish amaliyotini joriy qilish nazarda tutilgan.

Shunga asosan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Volontyorlik faoliyatini yanada qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaror qabul qilindi. Qarorning ahamiyati davlat organlarining vazifa va funksiyalarini volontyorlik orqali nisbatan samarali va tejamkor shaklda bajarishni tashkil etishdan iboratdir.[3]

Volontyorlik — fuqarolar, ularning guruhlar yoki volontyorlik tashkilotlari tomonidan jismoniy va (yoki) yuridik shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab ixtiyoriy faoliyatni amalga oshirish hisoblanadi. Volontyor sifatida voyaga yetgan, tegishli soha bo‘yicha bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar davlat organlari faoliyatiga volontyor sifatida jalb etilishi mumkin. Bunda fuqaro 18 yoshdan oshgan bo‘lishi lozim. Agar volontyorlik faoliyati ularning sog‘lig‘iga hamda axloqiy rivojlanishiga zarar yetkazmasa va o‘quv jarayonini buzmasa o‘n olti yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan jismoniy shaxslar ham volontyorlik faoliyatini amalga oshirishi mumkin.

Volontyorlik faoliyati kam ta‘minlanganlarni, ishsizlarni, ko‘p bolalilarni, boshpanasizlarni, qarovsiz qolganlarni, shuningdek, ijtimoiy reabilitatsiyaga muhtoj shaxslarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida volontyorlik yordami ko‘rsatish, bemorlarni, nogironligi bo‘lgan shaxslarni, yolg‘izlarni, qariyalarni hamda o‘zining jismoniy, moddiy yoki boshqa o‘ziga xos xususiyatlari sababli qo‘llab-quvvatlashga va yordamga muhtoj bo‘lgan shaxslarni parvarishlash, tabiiy yoki texnogen tusdagi favqulodda vaziyat oqibatida, alohida rejim, favqulodda holat joriy etilganda, ijtimoiy mojarolar, baxtsiz hodisalar natijasida jabrlangan fuqarolarga, shuningdek jinoyatlardan jabrlanganlarga, qochqinlarga yordam ko‘rsatish, o‘zining jismoniy yoki boshqa o‘ziga xos xususiyatlari sababli o‘z huquqlari va qonuniy manfaatlarini amalga oshirishi cheklangan shaxslarga yordam ko‘rsatish, atrof-muhitni muhofaza qilish, madaniy merosni, tarixiy-madaniy muhitni, dafn etish joylarini saqlab qolish bilan bog‘liq tadbirlar o‘tkazish, ommaviy sport, madaniy tadbirlarni va boshqa jamoat tadbirlarini tashkil etish bilan bog‘liq milliy hamda xalqaro ahamiyatga molik tadbirlarni o‘tkazishga ko‘maklashish, alohida davr va favqulodda holat huquqiy rejimlarining amal qilishi vaqtida O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlariga, boshqa harbiy idoralarga, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, mahalliy davlat hokimiyati organlariga volontyorlik yordami ko‘rsatish bo‘yicha tashkil etilishi mumkin.

Mazkur qonunga asosan: muomala layoqati belgilangan tartibda cheklangan yoki muomalaga layoqatsiz deb topilgan, tegishli soha bo‘yicha yetarlicha bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lmagan shaxs, davlat organi xodimi o‘zi ishlayotgan davlat organi faoliyatida, o‘ziga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan, shuningdek, qasddan jinoyat sodir etganlik uchun sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan, jinoiy jazoni o‘tayotgan, belgilangan vazifalarni amalga oshirishga monelik qiladigan kasalligi yoki jismoniy nuqsoni mavjud bo‘lgan va haqiqiy harbiy xizmatdagi shaxslar, bundan tashqari, diniy tashkilotlarning professional xizmatchilari volontyorlik faoliyati bilan shug‘ullanishi mumkin emas.

Professional va oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim olayotgan fuqarolar ushbu ta‘lim muassasalaridagi ta‘limdan tashqari vaqtlarda volontyorlar guruhi tarkibida volontyorlik bilan shug‘ullanishi mumkin.

Volontyorlar jalb etiladigan davlat organining vazifalari va funksiyalari ro‘yxati davlat organi rahbari tomonidan tasdiqlanadi.

Shunga qaramay, pul mablag‘lari bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi, maxfiy ma‘lumotlarni saqlovchi va ular bilan ishlovchi va inson hayoti uchun xavfli bo‘lgan, bajarilishi alohida bilim va ko‘nikma talab etadigan vazifalarni amalga oshiruvchi tuzilmalarga volontyorlar jalb etilishi mumkin emas.

Volontyorlar davlat organining yoshlar ishlari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari rahbarlik qiladigan toq sondagi komissiya tomonidan e‘lon asosida hujjatlarni yuborgan volontyorlar orasidan suhbat orqali saralab olinadi. Suhbat jarayoni video tasvirga olinishi mumkin.

Saralab olinganlardan iborat guruh tashkil etiladi. Volontyorlarning hisobini yurtish maqsadida volontyorlar elektron platformasi ishga tushiriladi. Bunda volontyorning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug‘ilgan sanasi, pasport ma‘lumotlari, faoliyatni boshlagan sana va faoliyat yo‘nalishi aks ettiriladi.

Bunda volontyor o‘z yo‘nalishini erkin tanlash va xavfli ishlarda o‘z sog‘lig‘i va hayotini sug‘urta qildirishi kabi huquqlarga, shuningdek, o‘z vazifalarini vijdonan bajarish va faoliyati bilan bog‘liq sirlar hamda boshqa volontyorlarning ma‘lumotlarini uchinchi shaxslarga oshkor etmaslik haqidagi majburiyatlarga ega bo‘ladi.

Davlat organi valontyorning hayoti va sog‘lig‘i uchun xavfsiz shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, volontyorlarga ularning davlat organi faoliyatiga ko‘maklashishi davomida yuzaga kelgan yo‘l haqqi, yashash, ovqatlanish xarajatlari va boshqa xarajatlarni qoplash hamda zarurat tug‘ilganda maxsus kiyim-bosh, yakka tartibdagi himoyalash vositalari, asbob-uskunalar bilan ta‘minlash majburiyatiga ega bo‘ladi.

Mazkur huquq va majburiyat davlat organi va volontyor o‘rtasida tuzilgan shartnomada o‘z aksini topadi. Agar davlat organi faoliyatiga jalb etilgan volontyor oyiga 20 soatdan ko‘proq volontyorlik faoliyati bilan band bo‘lsa, volontyor bilan volontyorlik shartnomasi tuzilishi shart. Bundan tashqari volontyorlik shartnomasida volontyor volontyorlik dasturi, aksiyasi vaqtida amalga oshiradigan faoliyatning tavsifi, volontyorlik faoliyatini amalga oshirish davri, ish soatlari va kunlari, ishonib topshirilgan moddiy qimmatliklarning qiymati ko‘rsatilgan holdagi tavsifi, shartnoma taraflarining huquq va majburiyatlari, volontyorlik faoliyatining tashkilotchisi tomonidan beriladigan imtiyozlar, belgilab qo‘yiladigan kasbiy talablar, ijtimoiy ko‘nikmalar, rivojlanish manfaatlari, zarur bo‘lganda, sog‘lig‘ining holatiga doir talablar, taraflarning yetkazilgan zarar uchun javobgarligi va shartnomani bekor qilish va uni haqiqiy emas deb topish shartlari qayd etiladi.

Mazkur shartnoma davlat organi tomonidan volontyor sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilganda, volontyorga nisbatan sudning ayblov hukmi qonuniy kuchga kirganda, volontyor vafot etganda yoki sudning uni vafot etgan deb e‘lon qilish haqidagi qarori qonuniy kuchga kirganda bekor qilinishi mumkin.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasi qarori: Volontyorlik faoliyatini yanada qo‘llab-quvvatlash chora tadbirlari to‘g‘risidagi qabul qilingan qaror to‘g‘risida <http://lex.uz/docs/-5952104> ushbu sayt orqali ma‘lumot olishingiz mumkin.

Bundan tashqari, “Volontyorlik faoliyatini yanada qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Hukumat qarori qabul qilindi. Unga ko‘ra, 2022-yil 1-iyundan O‘zbekiston yoshlar portali negizida yaratilgan volontyorlar elektron platformasi ishga tushirildi. Qaror bilan Davlat organlarining vazifalari va funksiyalarini volontyorlik orqali nisbatan samarali va tejimli shaklda amalga oshirish tartibi to‘g‘risida namunaviy nizom tasdiqlandi.

Voyaga yetgan, volontyor sifatida jalb etilayotgan tegishli soha bo‘yicha bilim va ko‘nikmaga ega shaxslar davlat organlari faoliyatiga volontyor sifatida jalb etilishi

mumkin. Ta'lim oluvchilar ta'limdan tashqari vaqtlarda volontyorlar guruhi tarkibida volontyorlik faoliyatini amalga oshirishi mumkin.

Quyidagi tuzilmalarga volontyorlarni jalb qilish mumkin emas:

Pul bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi;

Maxfiy ma'lumotlarni saqlovchi va ular bilan ishlovchi;

Inson hayoti uchun xavfli bo'lgan, bajarilishi alohida bilim va ko'nikma talab etadigan vazifalarni Amalga oshiruvchi.

Davlat organiga jalb etilgan volontyor oyiga 20 soatdan ko'proq volontyorlik bilan band bo'lsa, u bilan volontyorlik shartnomasi tuzilishi shart.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimi innovatsion yondashuvlar, iqtisodiy integratsiya va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni o'z ichiga olgan murakkab jarayon sifatida shakllanmoqda.

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida liderlik va boshqaruv kompetensiyalarining shakllanishi mamlakat iqtisodiyoti, ilm-fani va ishlab chiqarish sohalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mazkur maqolada ta'lim jarayonida innovatsion investitsiyalar, ilmiy-amaliy hamkorliklar va iqtisodiy integratsiyalarning o'rni tahlil qilinadi.

1. Liderlik va boshqaruv kompetensiyalari: nazariy asoslar

Liderlik va boshqaruv kompetensiyalari zamonaviy ta'limda muvaffaqiyatli menejmentning asosiy omillari hisoblanadi. Klassik nazariyalarda (F. Fayol, M. Vebber, P. Druker) boshqaruv faoliyatining funksiyalari, rahbar shaxsining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari alohida o'rganilgan. Ta'lim tizimida esa liderlik kompetensiyalari orqali o'qituvchilarning tashabbuskorligi, innovatsion yondashuvga bo'lgan tayyorgarligi, tashkilotchilik qobiliyatlari shakllanadi.

2. Oliy ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi Ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi – zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri sifatida qaraladi. O'zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha bo'lgan oliy ta'lim strategiyasida bu integratsiya alohida urg'u bilan tilga olingan. Masalan, Toshkent davlat pedagogika universiteti hamda yirik ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikda amaliyot dasturlari ishlab chiqilgan. Bu jarayonda investitsiyalar jalb etilishi, texnoparklar faoliyati va startap loyihalar orqali talabalar innovatsion muhitda o'qish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

3. Innovatsion investitsiyalar va ilm-fan integratsiyasi

Ilm-fan, ta'lim va iqtisodiyot uchligi (triple helix modeli) zamonaviy taraqqiyotning poydevorini tashkil etadi. Bu modelga ko'ra, oliy ta'lim muassasalari ilmiy salohiyatni oshirish bilan birga, iqtisodiyotning real sektoriga investitsion yechimlar taqdim etadi. Misol uchun, Germaniyada “duales Studium” tizimi orqali talabalar ta'lim olayotgan davrda ishlab chiqarishga jalb qilinadi. O'zbekistonda ham bu yo'nalishda islohotlar ketmoqda, xususan, ilmiy-texnologik parklarda yosh olimlar va talabalar ishtirokida startaplar shakllantirilmoqda.

4. Chet el tajribasi va O'zbekiston uchun tavsiyalar Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ilg'or mamlakatlar ta'limni iqtisodiy tizimning ajralmas qismi sifatida rivojlantirganlar. Singapur, Janubiy Koreya, Finlandiya kabi davlatlarda liderlik kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlar mavjud. O'zbekiston uchun bu borada muhim yo'nalishlardan biri — ilmiy izlanishlar va ishlab chiqarish o'rtasidagi ko'priklarni mustahkamlash, moliyaviy mustaqillikni kuchaytirish, va innovatsion investitsiyalarni jalb qilishdan iboratdir.

Sanab o'tilgan barcha ko'nikmalar va imkoniyatlar talaba-yoshlarning rivojlanishi, o'zida hayot uchun kerakli ko'nikmalarni shakllantirishida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Xulosa

Talaba-yoshlarning innovatsion g'oyalari qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat taraqqiyotida faol ishtirok etishlarida ilm-san va ishlab chiqarish integratsiyasi hamda yurtimizda volontyorlik faoliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon nafaqat yoshlar uchun tajriba orttirish imkoniyati balki o'z ilmiy g'oyalari hayotga tatbiq etib, davlat rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasi va volontyorlik faoliyatini tashkil etish innovatsion muhitni kuchaytiradi hamda yoshlarning tashabbuskorligini oshiradi va bularning barchasi mamlakat rivojlanishida ulkan imkoniyatlar yaratadi.

Shu bois, mazkur jarayonlarni tizimli ravishda qo'llab-quvvatlash, infrotuzilmani mustahkamlash hamda yoshlar faoliyatiga keng imkoniyatlar yaratish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Talaba yoshlarda liderlik tashabbuskorlik, tashkilotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, talabalarni ilmiy tadbirlar va namoishlarga, volontyorlik faoliyatiga jalb qilish muhim vazifa hisoblanadi. O'z innovatsion g'oyalari bilan chiqqan, o'z volontyorlik jamoalarini tashkil qilgan talabalarga turli mukofotlar, yutuq va sovrinlar, ta'lim lagerlari tashkil etib, eng faol yoshlarga bepul taqdim etish ularni ta'limda, ilm-fan bilan bog'liq masalalarda rivojlanishlariga, o'zlari singari tashabbuskor yoshlar bilan tanishishlariga hamda volontyorlik orqali jamiyatga holisona xizmat qilishlariga ruhlantiradi.

Yoshlarni qo'llab-quvvatlash bu ularning salohiyatiga ishonishdir. Salohiyat esa imkoniyat berilganda yanada yorqinroq porlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.Movlonova, N.Vohidova va b. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi O'quv qo'llanma. Fan va texnologiyalar. 2013.
2. Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash-davr talabi Toshkent-1997. "O'zbekiston nashriyoti"
3. [O'RQ-585-coH 02.12.2019. Volontyorlik faoliyati to'g'risida](#)
4. "Pedagogik mahorat"- o'quv metodik qo'llanmasi. TDPU-Toshkent.
5. "Pedagogik mahorat" A'zam Xoliqov